

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

KOMPANIYA BIZNES FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH

Abdulhamidov Abdullajon Ortiq o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

abdulabdullajon3232.32@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ishda kompaniya biznes faoliyatini raqamlashtirish jarayonlari, ularning ahamiyati va amaliyotdagi qo'llanilishi tahlil qilinadi. Raqamlashtirish bugungi kunda raqobatbardoshlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni kuchaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ishda raqamli texnologiyalarning joriy etilishi kompaniya faoliyatining turli jabhalariga — menejment, marketing, moliya, mijozlar bilan aloqalar kabi sohalarga qanday ta'sir ko'rsatishi yoritiladi. Shuningdek, O'zbekistonda biznesni raqamlashtirishning hozirgi holati, duch kelinayotgan muammolar va ularni hal etish yo'llari ko'rib chiqiladi. Tahlil va tavsiyalar asosida raqamlashtirish orqali kompaniya rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, biznes jarayonlari, raqamli texnologiyalar, kompaniya rivojlanishi, samaradorlik, raqamli transformatsiya, O'zbekiston, innovatsiyalar, axborot texnologiyalari, raqamli iqtisodiyot.

Ключевые слова: цифровизация, бизнес-процессы, цифровые технологии, развитие компании, эффективность, цифровая трансформация, Узбекистан, инновации, информационные технологии, цифровая экономика.

Keywords: digitalization, business processes, digital technologies, company development, efficiency, digital transformation, Uzbekistan, innovation, information technologies, digital economy.

Kompaniya (lotincha *compania*, *com-* “bilan” + *panis* “non”, asli “ovqatchilar”) [1] yoki quyidagi ma'nolarni ham anglatishi mumkin:

Kompaniya yoki tijorat tashkiloti - bu savdo yoki sanoat korxonasi. kompaniyalar yuridik shaxs maqomiga ega.[2]

Kompaniya - bu umumiy maqsad bilan birga vaqt o'tkazadigan odamlar guruhi.

Kompaniya - bu yuridik jihatdan ro'yxatdan o'tgan va turli ishlab chiqarish omillaridan foydalanganholda tovarlar va xizmatlar ishlabchiqarish va sotish orqali o'z manfaatlarini amalga oshiradigan tadbirkorlik faoliyati birligidir [3]. So'zlariga ko'ra, K.R. McConnell va S.L. Tadbirkorlik kompaniyasi - bu iqtisodiy resurslardan foyda olish maqsadida mahsulot ishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish) uchun foydalanadigan va bir yoki bir nechta korxonalariga egalik qiluvchi (boshqaruvchi) tashkilotdir.[4]

Biznes – bu bozor ishtirokchilarining kapitalni ishlatishdan foydani (yoki boshqa daromad shakllari) olishga qaratilgan birgalikdagi faoliyati bilan bog'liq munosabatlari. Biznes – tashabbuskorlik asosidagi iqtisodiy faoliyat bo'ib, daromad

olish va o'z biznesingizni rivojlantirishga maqsadlangan, tavakkalchilik va javobgarlik hisobiga o'z mablag'lari yoki qarz mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. Kapitalistik munosabatlar kabi biznes quyidagilar bilan tavsiflanadi:

- muayyan biznesga investitsiya qilingan dastlabki kapitalning mavjudligi;
- boshlang'ich kapitalga investitsiyalarning maqsadi - investitsiya qilingan kapital bo'yicha foyda (daromad) olish;
- bozorning boshqa ishtirokchilari bilan (boshlang'ich kapital, keyingi kapital) kapitaldan foydalanish borasida muayyan munosabatlar o'rnatish. Jismoniy shaxslar biznesni amalga oshirishdagi iqtisodiy munosabatlar shu qadar murakkab va ko'p qirraliki, ular ushbu faoliyat chegaralarini aniq belgilab bermaydilar. Shuning uchun tadbirkorlik faoliyati huquqiy tushuncha sifatida belgilanadi. Biznes har doim inson faoliyatining huquqiy shakli bo'lib, uni faqat qonun bilan belgilangan boshqaruv shakllaridan biri doirasida amalga oshirish mumkin. Biznesning tuzilishi va subyektlari Tadbirkorlik subyektlari (tadbirkorlar) bozorda o'z harakatlarini erkin amalga oshiradigan kapitalning yagona egalari - jismoniy shaxslar, shuningdek, yuridik shaxs sifatida faoliyat yuritayotgan korxonalarining egalari bo'lishi mumkin.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishi bilan ichki rejalashtirish va boshqarish, marketing, savdo, moliyaviy tahlil, to'lovlar, xodimlarni axtarish, mijozlar va hamkorlarni qo'llab-qo'vvatlash Internetda muhitiga amalga oshira boshlandi. Shuni ta'kidlash kerakki, elektron biznes elementlari uzoq vaqtdan beri mavjud - ko'plab kompaniyalar yillar davomida elektron ma'lumotlarni almashish (Electronic Data Interchange, EDI) kabi avtomatlashtirilgan biznes tizimlaridan foydalanib kelishmoqda. XX asrning 90-yillar boshidan Internet ommaviy ishlatilishi bilan biznesda "e - biznes" atamasi keng tarqalib ketdi. "Elektron biznes" atamasi IBM bosh direktori L. Gerstner tomonidan muomalaga kiritilgan. Elektron biznes tushunchaning ko'plab mavjud turli xil ma'noni anglatadigan ta'riflar mualliflar kasbiy tayorgarligi va tajribaga mos keladi. Quyida ushbu elektron biznes ta'riflarining ba'zilar keltirilgan.

1. Elektron biznes – asosiy biznes - jarayonlarni Internet - texnologiyalar yordamida qayta ishlash.

2. Elektron biznes – biznes - hamkorlar o'rtasida optimal o'zaro aloqani ta'minlash va qushilgan qiymatning birlashgan zanjirini yaratish. maqsadida axborot-kommunikatsion texnologiyalarni ishlatish asosida bitimlarni o'tkazish imkonini beradi Elektron biznes savdo, marketing, moliyaviy tahlil, to'lovlar, xodimlar bilan ishlash, mijozlarga xizmat ko'rsatish va hamkorlik munosabatlarga ko'maklashishni o'z ichiga oladi.

3. Elektron biznes deganda tashkilotning mahsulot va xizmatlarini doimiy optimallashtirish, shuningdek, raqamli texnologiyalardan va Internet yordamida asosiy aloqa vositasi sifatida Internet tarmog'idan foydalanish.

4. Elektron biznes – bu daromad olish maqsadida ichki va tashqi aloqalarni o'zgartirish uchun global axborot tarmoqlarining imkoniyatlaridan foydalanadigan har qanday biznes faoliyati.

5. Elektron biznes – bu axborot- telekommunikatsiya texnologiyalari, tizimlari va tarmoqlarining imkoniyatlaridan foydalangan holda biznes-jarayonlarni amalga oshirish.[5]

BMT hujjatlariga muvofiq biznesning tovarlar yoki xizmatlar, marketing, mahsulot yetkazib berish va hisob-kitoblar ishlab chiqarish jarayonlarning komponentlarini kamida ikkitasi internet orqali amalga oshirilsa elektron biznes deb tan olinadi. Elektron biznes uchun Internetdan foydalanishning asosiy maqsadlari :

- jismoniy va raqamli tovarlarni va xizmatlarni sotishdan qo‘shimcha daromad olish;
- xarajatlarni kamaytirish va operatsiya vaqtini qisqartirish;
- o‘z tovarlari va xizmatlarini bozorda siljitish va reklama qilish, shuningdek o‘z brendlarini mustahkamlash.

Korxonaning maqsadlari, tushunchalari va rentabelligi nuqtai nazaridan Internet muhitida biznesni amalga oshirishning asosiy yo‘nalishlari.

I yo‘nalishi. Mavjud an‘anaviy biznesni axborot bilan ta‘minlash Maqsadlar:

- yangi onlayn reklama kanalini tashkil qilish;
- potentsial xaridorlarning sonini kengaytirish;
- sheriklar bilan (o‘zaro ham, mavjud ham) o‘zaro ta‘sir o‘tkazish jarayonlarini soddalashtirish;

• mijozlar va hamkorlar auditoriyasi orasida eng yangi texnologiyalardan foydalanishga asoslangan kompaniyaning ijobiy imidjini yaratish. Biznes tushunchasi Foydalanuvchilarga kompaniyaning tovarlari va xizmatlari, taqdim etayotgan xizmatlari, taqdim etilayotgan litsenziyalarning narxlari to‘g‘risida ma‘lumot berish uchun o‘z web-saytingizni yaratish. Kompaniyaning rentabelligi Biznesni olib borishning an‘anaviy uslublari keng qo‘llanishi tufayli Internet - texnologiyalardan foydalanish foyda qilishning asosiy vositasi emas, balki faqat yordamchi vositasi bo‘ladi.

II yo‘nalish. Internet orqali tovarlar va xizmatlarni sotishni tashkil etish Maqsadlar: Mahsulot va xizmatlari siljitish va sotish kabi kompaniyalarning asosiy biznes - jarayonlar Internet yordamida olib boriladi. Biznes konsepsiyasi:

- ishlab chiqilgan korporativ veb-sayt orqali kompaniya mijozlariga kompaniya tomonidan taklif etilayotgan tovarlar va xizmatlar to‘g‘risida to‘liq ma‘lumot taqdim etiladi;
- yetkazib berish tizimini on-line rejimda qo‘llaydi.

Kompaniyaning rentabelligi Kompaniya sotishning umumiy hajmini oshirishga harakatlanib, daromadlarini shakllantirishda bevosita ishtirok etadi.

III yo‘nalish. Korxonalarni ochish Maqsadlar: Biznesning aylanishini to‘liq amalga oshirishda Internettexnologiyalardan foydalanish. Biznes tushunchasi Mijozlar bilan barcha ishlar sayt orqali interaktiv ravishda amalga oshiriladi. Bu:

- onlayn rejimida buyurtmalarni bajarish;
- narx-navo haqida ma‘lumotni, sotiladigan tovarlar, xizmatlar interaktiv rejimda taqdim etish;

• buyurtma qilingan tovarlar yetkazib berilishini ta'minlash; elektron to'lov tizimlaridan foydalanish.

IV yo'nalish. Reklama biznes modeli.

Maqsadlar:

Bir tomondan, turli xil xaridorlarning keng auditoriyasini yaratish va mijozlar auditoriyasi qat'iy ravishda bozorning o'ziga xos segmentiga maqsadlangan bo'lishini ta'minlash, boshqa tomondan reklama beruvchilarga ushbu aloqalarni sotishga qaratilgan.

Zamonaviy texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan bugungi davrda raqamlashtirish jarayonlari har bir sohada ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, xizmatlar bozorining raqamli shaklga o'tishi – iqtisodiyotni liberallashtirish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash va aholining turmush sifatini oshirishda muhim vosita bo'lib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi bu borada asosiy yo'l xaritasini belgilab bergan bo'lib, unda raqamli xizmatlar bozorini shakllantirish va rivojlantirish masalalariga alohida urg'u berilgan.

Raqamli xizmatlar bozori – bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda aholiga va korxonalariga xizmat ko'rsatish tizimi bo'lib, u mobil ilovalar, onlayn platformalar, veb-saytlar va boshqa raqamli vositalar orqali amalga oshiriladi. O'zbekistonda bu sohada qator ilg'or ishlar amalga oshirilib, bank, ta'lim, sog'liqni saqlash, davlat xizmatlari va boshqa yo'nalishlarda raqamlashtirish bosqichma-bosqich joriy etilmoqda.

Afzalliklar:

Birinchiidan, raqamli xizmatlar orqali xizmat ko'rsatish jarayoni soddalashadi va tezlashadi. Masalan, ilgari kommunal to'lovlar yoki davlat hujjatlarini olish uchun ko'p vaqt sarflangan bo'lsa, hozirda ularni My.gov.uz, Davlat xizmatlari agentligi sayti yoki mobil ilovalar orqali bir necha daqiqada amalga oshirish mumkin. Bu fuqarolarning vaqtini tejaydi va davlat xizmatlarining shaffofligini oshiradi.

Ikkinchiidan, raqamli xizmatlar tadbirkorlikni rivojlantirishga turtki beradi. Bugungi kunda ko'plab kichik va o'rta biznes subyektlari o'z xizmatlarini onlayn tarzda taklif etmoqda: internet do'konlar, taksi ilovalari, oziq-ovqat yetkazib berish xizmatlari bunga yaqqol misoldir. Yandex Go, Express24, iMan.uz kabi platformalar ushbu yo'nalishda faoliyat yuritmoqda. Bu esa ish o'rinlarini ko'paytirish va iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

Uchinchiidan, raqamli xizmatlar aholining chekka hududlarda ham sifatli xizmatlardan foydalanish imkoniyatini oshiradi. Masalan, Toshkentda mavjud bo'lgan tibbiy maslahat yoki bank xizmati, raqamli vositalar yordamida Qoraqalpog'iston yoki Surxondaryodagi aholiga ham bir xil tezlikda yetib boradi. Bu hududlararo ijtimoiy tenglikni ta'minlaydi.

To'rtinchiidan, raqamli xizmatlar orqali davlat byudjetiga tushumlar oshadi, chunki barcha jarayonlar shaffof bo'ladi, xizmat ko'rsatishdan tushgan daromadlar soliq tizimi orqali nazorat qilinadi. Bu korrupsiya holatlarining oldini oladi, fiskal intizomni mustahkamlaydi.

Bunday faoliyat uchun eng mashhur platformalar – Upwork.com, Fiverr.com, Freelancer.com va Toptal.com hisoblanadi. Bu saytlarda minglab kompaniyalar va mijozlar freelancerlar bilan aloqaga chiqib, turli xizmatlar buyurtma qiladilar. Pandemiya davrida uydan ishlash imkoniyatlarining kengayishi sababli freelancerlar soni butun dunyoda keskin oshdi. 2023-yil ma'lumotlariga ko'ra, AQShda ishchi kuchining 38% freelancing asosida faoliyat yuritgan.[6]

Xulosa:

Raqamlashtirish O'zbekiston iqtisodiyotining turli sohalarida keng qo'llanilmoqda. Elektron tijorat sohasida Prezidentning PQ-3724-sonli qarori asosida elektron savdo infratuzilmasi rivojlantirilmoqda. Bu qaror elektron tijoratni rivojlantirish uchun aniq vazifalarni belgilab bergan.[7]

Raqamli marketingning rivojlanishi kompaniyalarga mijozlar bilan samarali aloqalarni o'rnatish, mahsulot va xizmatlarini keng auditoriyaga taqdim etish va raqobatbardosh bo'lish imkoniyatini yaratmoqda.

O'zbekistonda elektron xizmat ko'rsatish kompaniyalarini tashkil qilish orqali nafaqat zamonaviy ish o'rinlari yaratilmoqda, balki iqtisodiy faol aholi soni ham oshmoqda. So'nggi yillarda 500 dan ortiq IT kompaniyalar tashkil etilib, sohaga 475 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb qilingan. Bu holat "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida amalga oshirilmoqda. Prezidentning PQ-3832 va PF-6079-sonli hujjatlari raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda yo'l xaritasi bo'lib xizmat qilmoqda.[8]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://gramota.ru/biblioteka/spravochniki/slovar-trudnostey/kompaniya-i-kampaniya>
2. *Блэк Джон. Компания // Экономика: Толковый словарь.* — М.: Инфра-М, 2000. — ISBN 5-16-000-104-2.
3. Vechkanov G.S. , Vechkanova G.R. Mikroiqtisodiyot. - 4-nashr. -Sankt-Peterburg.: Piter, 2012. - P. 169-171. - 464 bet - (Uchinchi avlod standarti). -2000 nusxa. —ISBN 978-5-459-00407-6
4. *Galperin V. M. , Ignatiev S. M. , Morgunov V. I.* III qism "Korxonalar, ishlab chiqarish, xarajatlar", 6-bob "Korxonalar"// Mikroiqtisodiyot: 2 jildda/ Bosh muharrir V. M. Galperin. - Ikkinchi nashr, tuzatilgan. -Sankt-Peterburg.: Iqtisodiyot maktabi, 1999. - V. 1. - B. 245-265. - 349 s. -2000 nusxa. -ISBN 5-900428-16-8.
5. "Raqamli iqtisodiyot asoslari", SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI G.M. PORSAEV, B.SH. SAFAROV, D.Q. USMANOVA, 116-bet Toshkent-2020.: UDK: 336.1: 336.2.
6. <https://www.upwork.com/research/freelance-forward-2023-research-report>
7. https://uza.uz/oz/posts/ozbekiston-tez-rivojlanayotgan-elektron-tijorat-bozoriga-aylanmoqda_520822
8. <https://lex.uz/docs/-3806053?ONDATE=24.07.2021%2000>